

Гріцков С. М.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди, м. Харків

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АЗАРТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PERSONALITY GAMBLE

The paper substantiates the relevance of the study of psychological determinants of gambling personality. The methods of diagnosing the factors of gambling personality depending on the propensity to risk have been determined. Differences in volitional regulation and characteristics of emotionality in groups of subjects with different levels of risk propensity were experimentally established.

Key words: *gambling personality, propensity to risk, volitional regulation, emotional excitability.*

В соціально-поведінкових науках при характеристиці сучасного стану розвитку суспільства можна зустріти вислів – «суспільство ризику». Цей термін пояснюється низкою факторів обумовлених перебуванням в умовах постійного стресу. В умовах соціальної нестабільності за наявності сучасного різноманіття інформаційних технологій прискорюється темп та ритм життя, що потребує від людини розвитку здатностей пристосовуватися до несподіваних ситуацій та приймати швидкі рішення, толерантно ставитись до ситуацій невизначеності. В таких умовах серед особистісних якостей не останню роль починає посідати схильність до ризику, азартність особистості. Азартність та вміння ризикувати доволі часто пов'язують з частиною шляху до успіху, вони захищають людину від консерватизму та конформізму. Однак, занадто сильні прояви азартності та невинуватої ризикованості можуть шкодити ефективному плануванню та досягненню цілей. Тому актуальним завданням постає дослідження психологічних детермінант азартності особистості, вивчення вікової динаміки проявів та аналіз цього явища в контексті самоактуалізації особистості.

Дослідження проблеми азартності особистості займались Т. Дудко, І. Іванов, Д. Умняшкіна, С. Єніколопов та інші. Вивченням питань схильності та готовності особистості до ризику займались В. Абрамчук, Л. Абсалюмова, Н. Альошина, О. Вдовіченко, В. Зубков, Є. Ільїн, К. Платонов та інші.

Мета: дослідити психологічні чинники азартності особистості.

Вибірку досліджуваних склали представники соціономічних професій загальною кількістю 47 осіб, вік досліджуваних склав від 20 до 58 років.

На основі теоретичного аналізу в практичному дослідженні доцільним є використання методів та методик, які дозволяють діагностувати чинники азартності особистості залежно від схильності до

ризикі.

Методики дослідження:

- методика «Дослідження схильності до ризику» А. Г. Шмельова,
- опитувальник «Дослідження вольової регуляції» А.В. Зверькова та Є.В. Ейдмана,
- тест «Характеристики емоційності» Е. П. Ільїна.

За допомогою методики «Дослідження схильності до ризику» А. Г. Шмельова досліджувані були розподілені на 2 групи: досліджувані із середнім рівнем схильності до ризику (СРСР) та досліджувані з високим рівнем схильності до ризику (ВРСР).

За результатами практичного дослідження можна зробити наступні висновки:

Група досліджуваних із середнім рівнем схильності до ризику (СРСР) отримали високі показники вольової регуляції, а саме: показники наполегливості, самоконтролю; що свідчить про здатність контролювати свої вчинки. Показники емоційної збудливості знаходяться на середньому рівні. Це свідчить про емоційну стійкість, добре володіння собою в різних ситуаціях.

Група досліджуваних з високим рівнем схильності до ризику (ВРСР) отримали низькі показники з вольової регуляції, а саме: показники наполегливості, самоконтролю; що свідчить про недостатню можливість керувати своєю поведінкою. Показники емоційної збудливості також знаходяться на низькому рівні. Отримані результати свідчать про недостатню спроможність контролювати інтенсивність, тривалість емоцій. Встановлено негативний вплив емоцій на ефективність діяльності та спілкування у даній групі досліджуваних.

Отримані результати дослідження свідчать про необхідність розробки системи психологічного супроводу досліджуваних з високим рівнем схильності до ризику з метою підвищення ефективності професійної діяльності, розвитку творчих здібностей та подальшого їх коригування, що складе перспективу подальшої роботи.